

Coração de Mãe – Relato do desenvolvimento de um aplicativo para auxílio às gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério

Gabriela Carvalho

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0001-9998-8925

Lucas Melo

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0003-4358-4221

Mirella Vieira

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia

Uberlândia, Brazil

ORCID: 0000-0003-0085-587X

Abstract: *Nowadays, even with the wide dissemination of information and the easy access to technologies, many pregnant women do not have an efficient prenatal care. This is due to the lack of preparation concerning health professionals, often prioritizing the needs of doctors over women and babies. Also, the appreciation of superfluous themes by apps and the media, such as baby showers, over important issues, such as the birth plan, which many pregnant women are unaware of. The consequences range from postpartum depression and obstetric violence to unnecessary cesarean sections and fetal mortality. Thus, it is clear the need to create an accessible, didactic and resourceful app to help women in their empowerment in this very important phase of life.*

Palavras-chave—*gravidez, tecnologia, parto, assistência.*

I. INTRODUÇÃO

Historicamente a assistência ao parto era de responsabilidade exclusivamente feminina, pois apenas as parteiras realizavam essa prática, passando informações e dicas empíricas de parto a parto. Porém, com o tempo, a atenção e os cuidados, para o bom desenvolvimento do trabalho de parto, só aumentaram, de modo que, atualmente, se dá muita atenção ao bem-estar físico e emocional da gestante, o que favorece a redução dos riscos e as complicações [1]. Esse cuidado ocorre durante o pré-natal, e tem como objetivo avaliar a saúde física e mental da mulher e o desenvolvimento do feto, garantindo o bem-estar de ambos. Também auxilia na identificação dos fatores de risco e no encaminhamento da gestante para níveis de referência de maior complexidade e, por fim, favorece a compreensão e a adaptação dos pais às novas vivências [2].

No Brasil, segundo uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que entrevistou 23.896 mulheres entre 6 e 18 meses após o parto, mais de uma em cada quatro brasileiras apresenta sintomas de depressão pós-parto. Um fator decisivo, segundo o estudo, é a classe social. "A mulher com melhores condições socioeconômicas também enfrenta muitas dificuldades, mas quando diagnosticada pode recorrer com mais facilidade ao tratamento psicológico.[3]

Além disso, as mulheres são diariamente vítimas da chamada violência obstétrica em consultórios e hospitais da rede pública e privada de saúde. Muitas parturientes não sabem dos seus direitos no pré-natal, na hora do parto e no pós-parto e constantemente sofrem com agressões físicas ou

emocionais por parte dos profissionais de saúde. De acordo com a pesquisa "Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado", divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto [4].

Com o avanço tecnológico tornou-se cada vez mais viável o uso da tecnologia como uma ferramenta de informação, de apoio e de inclusão. Porém, mesmo com diversas informações disponíveis na internet, gratuitamente, as gestantes, muitas vezes, não as acessam. Isso ocorre porque é dada muita importância a assuntos como chás de bebê enquanto temas como violência obstétrica e a depressão pós-parto são negligenciados. Há diversos aplicativos voltados para gestantes, por exemplo, porém nenhum dá ênfase nesses temas[5-6]. Isso é um problema que grupos como o Gestar, formado por estudantes de enfermagem da UFU, tenta solucionar por meio de palestras e de eventos que visam esclarecer as grávidas da necessidade de se ter conhecimento a respeito desses assuntos.

II. OBJETIVO

O objetivo foi a elaboração de um aplicativo acessível, inovador e de qualidade para gestantes terem mais informação e se preparem melhor durante o pré-natal. Assim, as chances de o parto e do puerpério serem menos traumáticos, para a mãe e para o bebê, são muito maiores.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de obter o maior número de informações confiáveis a respeito do tema.

Para a criação do aplicativo de assistência às gestantes foi utilizada a plataforma Ionic, que é uma ferramenta que permite a construção de aplicativos híbridos, ou seja, para ambas as plataformas iOS e Android, como visto nas figuras 2 e 3. Além disso, criamos uma logo para o aplicativo, vista na figura 1.

Fig. 1. Imagem do ícone do aplicativo Coração de Mãe.

Fig. 2. Layout da tela inicial ao abrir o aplicativo no formato IOS.

Fig. 3. Layout da tela inicial ao abrir o aplicativo no formato Android.

Para a seleção dos temas e das ferramentas para compor o aplicativo, tivemos ajuda do Grupo Gestar (Grupo de Estudos Transdisciplinar de Atenção Reprodutiva) da Universidade Federal de Uberlândia e da literatura [7]. Além disso, participamos de palestras ministradas por esse grupo em unidades básicas de saúde de Uberlândia, e, com isso, tivemos a noção da necessidade de cada tema e ferramenta.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em uma das palestras nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) fizemos duas perguntas iniciais às gestantes. A primeira foi: “Quem sabe o que é violência obstétrica?” e a segunda foi: “Quem sabe o que é plano de parto?”. Haviam 16 gestantes e apenas duas levantaram a mão em cada pergunta. Esse resultado foi assustador, visto que após ouvirmos os relatos da experiência delas, vimos que várias já tinham sofrido violência obstétrica e que, na maioria dos casos, poderia ter sido evitada com o auxílio do plano de parto e de outras ferramentas.

Com nosso embasamento teórico somado a essa experiência, elaboramos a estrutura do aplicativo “Coração de mãe”, demonstrada a seguir e nas figuras 4 e 5.

- 1) Conceitos importantes
 - A. Violência Obstétrica, o que é?
 - B. Depressão pós-parto;
 - C. Humanização do parto
 - I. Vantagens;
 - II. Preparação das mamas;
 - III. Ejeção do leite;
 - D. Doula, acompanhante e parteira;
 - E. O que é plano de parto?
- 2) Direitos das gestantes;
- 3) Vias de parto
 - A. Avaliação da via de parto;
 - B. Parto Normal
 - I. Posições;
 - II. Cuidados com o períneo;
 - III. Laceração no períneo;
 - IV. Clampeamento do cordão umbilical;
 - C. Cesárea
 - I. Procedimento;
 - II. Cuidados pós-operatórios;
- 4) Dicas
 - A. Alimentação;
 - B. Exercícios
 - I. Exercícios durante o parto;
 - II. Exercícios na gestação;
 - C. Produtos;
 - D. Aleitamento materno;
 - E. Beleza;
 - F. Higiene do bebê;
 - G. Enjoo;
- 5) Diário
 - A. Controle de peso;
 - B. Calendário;
 - C. Lembrete;
 - D. Ferramentas para a gestante
 - I. Plano de parto;
 - II. Mochila do hospital;
- 6) Botão de emergência e de alerta.

Fig. 4. Estrutura do aplicativo, tópico 1) Conceitos importantes.

Fig. 5. Estrutura do aplicativo, tópico 2) Direitos das gestantes.

V. CONCLUSÃO

Logo, ficou clara que há a necessidade de uma ferramenta para o auxílio do empoderamento da mulher para a vivência do momento do nascimento da criança, bem como do pré-natal e do puerpério e que por meio do aplicativo “Coração de mãe”, com diversas informações e ferramentas, essa luta tornou-se mais viável.

VI. AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Universidade Federal de Uberlândia e a Faculdade de Engenharia Elétrica pela oportunidade e pelas bases ofertadas, as quais tornaram possível a confecção desse trabalho; ao orientador Eduardo Lázaro Naves pelas recomendações oferecidas durante o desenvolvimento do artigo; e ao grupo Gestar pela ajuda na revisão teórica do material e pelas sugestões na elaboração da estrutura do aplicativo.

REFERÊNCIAS

- [1] F. Moura, “A humanização e a assistência de enfermagem ao parto normal” in *Revista Brasileira de enfermagem*, vol. 60, n. 4, 2007, pp. 452-455.
- [2] F. Viellas “Assistência pré-natal no Brasil” in *Caderno de saúde pública*, vol. 30, supl. 1, 2014.
- [3] S. Alvarenga and J.H. Kalil, “Violência obstétrica: como o mito “parirás com dor” afeta a mulher brasileira ” in *Revista da Universidade Vale do Rio Verde*, vol. 14, n.2, 2016.
- [4] J. Puff “ ‘Pensei em me matar:’ 1 em 4 mulheres sofrem de depressão pós-parto no Brasil”, *BBC Brasil*, 2016.
- [5] Health & Parenting, “Gravidez +” in https://play.google.com/store/search?q=gravidez&hl=pt_BR
- [6] BabyCenter, “Minha gravidez e meu bebê hoje” in <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babycenter.pregnancytracker>.
- [7] S. Byrom and J. Cooper, *The Pregnancy Book*, 2010.